

УДК 61

**ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ І ТИПАМИ РОСТУ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ**

Машуков Артем Олексійович,

д. мед. н., доцент,

Міжнародний гуманітарний університет,

КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» ООР,

м. Одеса, Україна,

Браїловська Вероніка Василівна,

асистент кафедри,

Міжнародний гуманітарний університет,

м. Одеса, Україна,

Браїловський Богдан Юрійович,

викладач кафедри,

Міжнародний гуманітарний університет,

м. Одеса, Україна

Анотація: Аналіз анатоמו-морфологічних властивостей пухлин правого відділу товстої кишки дозволить встановити їх вплив на формування стадії захворювання. Саме стадія онкопроцесу за класифікацією TNM відіграє велику роль у визначенні тактики та необхідного об'єму лікування раку будь-якої локалізації.

Ключові слова: рак товстої кишки, стадія захворювання, анатоמו-морфологічні властивості пухлин.

Вступ. Колоректальний рак - третій за поширеністю вид злоякісних новоутворень. Індивідуальний ризик розвитку цього захворювання складає близько 1:21 (4,7%) для чоловіків та 1:23 (4,4%) – для жінок. Щорічна захворюваність у світі сягає 1 млн, а смертність перевищує 500 000 випадків. З даними літератури, онкопатологія у співвідношенні 3:2 частіше зустрічається у чоловіків, а середній вік пацієнтів становить 62 роки. Близько 90% всіх

випадків спорадичні, близько 10% - спадково детерміновані. Близько 71% нових випадків колоректального раку виникають у товстій кишці, а 29% - у прямій кишці.

Важливим є визначення стадії онкологічного захворювання на етапі діагностики, що стає основою для підбору оптимального об'єму лікування згідно до міжнародних стандартів та є цінною інформацією для подальшої статистичної обробки клінічного матеріалу. Існує декілька міжнародних класифікацій раку товстої кишки: TNM, Duke's, міжнародна гістологічна класифікація (ВОЗ, 2010 рік) та ін.

Мета дослідження. Проаналізувати взаємозв'язок між основними анатомо-морфологічними характеристиками пухлин ободової кишки (локалізація пухлини, її протяжність відносно стінки кишківника, об'єм пухлини, характер росту пухлини) та стадією захворювання.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» ООР, є одноцентровим та ретроспективним. Включено 45 пацієнтів чоловічої та жіночої статі з верифікованим раком ободової кишки, підтвердженим на основі післяопераційного патогістологічного дослідження. Пацієнти були прооперовані у період з 2017 по 2020 рік. Основні критерії включення: 1) локалізація пухлини – сліпа кишка, висхідний відділ ободової кишки, проксимальна третина ободової кишки; 2) патогістологічно підтвержене злякисне новоутворення ободової кишки; 3) стадія за міжнародною класифікацією TNM (8-ме видання) – I, ІА, ІВ, ІІА, ІІВ, ІІС; 4) радикально проведене оперативне лікування (об'єм правостороння геміколектомія з лімфодисекцією), що підтверджено післяопераційним патогістологічним дослідженням (відсутність макро- та мікроскопічного росту пухлини у проксимальному та дистальному краях, по латеральному краю відсічення кишківнику).

Результати. Всього у дослідження був включений 21 чоловік і 24 жінки, середній вік хворих склав 69,3 роки.

Розподіл за класифікацією TNM був наступним (8-ме видання):
I - 1 пацієнт (1 чоловік - 2,2%); ПА – 22 пацієнта (48,9%), з них 16 жінок (35,6%) та 6 чоловіків (13,3%); ПВ – 11 пацієнтів (24,5%), з них 8 чоловіків (17,8%) та 3 жінки (6,7%); ПІА – 0 пацієнтів; ПІВ – 11 пацієнтів (24,4%), з них 7 жінок (15,5%) та 4 чоловіки (8,9%), ПІС – 0 пацієнтів.

Розповсюдження пухлин по відділам ободової кишки залежно від стадії захворювання було наступним: пухлина сліпої кишки – 8 пацієнтів (17,8%), з яких 5 пацієнтів (11,1%) зі стадією ПА, 2 пацієнти (4,4%) зі стадією ПВ, 1 пацієнт (2,2%) зі стадією ПІВ; пухлина висхідного відділу ободової кишки – 19 пацієнтів (42,2%), з яких 7 пацієнтів (15,6%) зі стадією ПА, 6 пацієнтів (13,3%) зі стадією ПВ, 6 пацієнтів (13,3%) зі стадією ПІВ; пухлина печінкового кута - 11 пацієнтів (24,4%), з яких 1 пацієнт (2,2%) зі стадією I, 6 пацієнтів (13,3%) зі стадією ПА, 2 пацієнти (4,4%) зі стадією ПВ, 2 пацієнта (4,4%) зі стадією ПІВ; пухлина сліпої кишки і висхідного відділу ободової кишки – 1 пацієнт (2,2%). За анатомо-морфологічними характеристиками пухлини мали різну ступінь протяжності відносно кишківника: 1 група (до 5 см включно) – 20 пацієнтів (44,4%), 2 група (від 6 см до 10 см включно) – 23 пацієнти (51,1%), 3 група (від 11 см до 15 см) – 2 пацієнти (4,4%). Відносно стадії захворювання взаємозв'язок був таким: у 1 групі більшість пацієнтів була з ПА стадією (11 пацієнтів) та ПІВ стадією (5 пацієнтів), у 2 групі - ПА стадією (10 пацієнтів) та ПВ стадією (7 пацієнтів), у 3 групі – однакова кількість з ПА стадією та ПІВ стадією.

Цікавим виявився взаємозв'язок між ступенем протяжності пухлини відносно кишківника та середнім об'ємом пухлини у групі: для пухлин до 5 см включно середній об'єм пухлини склав 55 см^3 , для пухлин від 6 см до 10 см включно – 110 см^3 , для пухлин більше 11 см – 175 см^3 .

За характером росту у 14 випадках ріст пухлин був екзофітним (31,1%), у 27 – інфільтративним (60%), у 4 – змішаним (8,9%). При екзофітному рості пухлини у 85,7% пацієнтів була II стадія захворювання (із них у 50% пацієнтів ПА стадія і 50% пацієнтів ПВ стадія). Також у єдиного пацієнта з I стадією

захворювання виявлений екзофітний ріст пухлини. При інфільтративному рості пухлини у 63% пацієнтів була II стадія захворювання (із них у 48,2% пацієнтів ПА стадія і 14,8% пацієнтів ПВ стадія), а у 37% IIIВ стадія захворювання.

Обговорення. За результатами, які були отримані після проведення цього дослідження, було встановлено, що найбільш частою локалізацією пухлин товстої кишки є пухлини висхідного відділу ободової кишки (19 пацієнтів (42,2%)). Більшість пацієнтів мали стадію ПА у всіх групах локалізації пухлини відносно відділу товстої кишки. Із 45-ти пацієнтів, включених у дослідження, ПА стадія захворювання була діагностована частіше у жінок (16 пацієток - 35,6%), ніж у чоловіків (6 пацієнтів – 13,3%), а ПВ стадія захворювання – частіше у чоловіків (8 пацієнтів – 17,8%), ніж у жінок (3 пацієтки – 6,7%); IIIВ стадія захворювання також частіше була виявлена у жінок (7 пацієток – 15,5%), ніж у чоловіків (4 пацієнти – 8,9%). Більшість пухлин товстої кишки мала протяжність відносно стінки кишківника від 6 см до 10 см включно (23 пацієнти, з яких 43,5% мали стадію ПА і 30,4% мали стадію IIIВ). При збільшенні об'єму новоутворення зростала ступінь протяжності пухлини відносно кишківника. За характером росту в основному пухлини товстої кишки були інфільтративними. У пацієнтів з II стадією захворювання був виявлений як екзофітний (у 12 пацієнтів – 36,3% від загальної кількості пацієнтів із II стадією), так і інфільтративний тип росту пухлин (у 17 пацієнтів – 51,5% від загальної кількості пацієнтів із II стадією). Для пацієнтів із III стадією захворювання був характерний інфільтративний ріст пухлини (10 пацієнтів – 90,9% із III стадією).

На основі проаналізованої інформації було сформовано анатомо-морфологічні характеристики пухлин товстої кишки залежно від стадії захворювання: I стадія – локалізація пухлини на рівні печінкового кута, протяжність пухлини відносно стінки кишківника до 5 см, об'єм пухлини до 30 см³, екзофітний характер росту; II стадія – локалізація пухлини в основному на рівні висхідного відділу ободової кишки, протяжність пухлини відносно стінки кишківника до 10 см, об'єм пухлини до 110 см³, екзофітний і

інфільтративний тип росту; III стадія – локалізація пухлини в основному на рівні висхідного відділу ободової кишки, протяжність пухлини відносно стінки кишківника до 12 см, об'єм пухлини до 175 см³, переважно інфільтративний тип росту.

Висновки. Детальне патоморфологічне дослідження операційних препаратів після видалення пухлини товстої кишки може свідчити про відмінності у пухлинній біології, що в подальшому може бути підтверджено аналізом загальної та безрецидивної виживаності хворих.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cancer in Ukraine, 2015–2016. Morbidity, Mortality, Indicators of the Oncology Service Activity. Bull Natl Cancer Register Ukr. Kyiv, 2017 (in Ukrainian).

2. National Cancer Institute. Colorectal cancer. 2017. URL: <https://www.cancer.gov/types/colorectal> (accessed 29.05.17).

3. American cancer society. Colorectal cancer. 2017. URL: <https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer.html> (accessed 29.05.17).